

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Caracterización de las fibras musculares tipo I y tipo II de acuerdo con los índices clínicos y bioquímicos de daño muscular en pacientes clasificados con miopatías inflamatorias idiopáticas.

2. Planteamiento del problema

Las miopatías inflamatorias idiopáticas son enfermedades musculares inflamatorias crónicas caracterizadas por debilidad y fatiga muscular. Estudios previos en poblaciones europeas con miositis y dermatomiositis han mostrado alteraciones en la composición de fibras musculares tipo I y II. Sin embargo, no existen estudios similares en población latinoamericana, ni se ha analizado si los pacientes con miopatía necrotizante inmunomediada y miositis por cuerpos de inclusión presentan los mismos cambios en las fibras musculares.

3. Objetivo general

Caracterizar la proporción de fibras musculares tipo I y II en pacientes con miopatías inflamatorias idiopáticas y evaluar su relación con índices clínicos y bioquímicos de daño muscular.

4. Diseño

Estudio transversal, analítico y observacional.

5. Métodos

Este estudio se realizará en el Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” e incluirá a pacientes diagnosticados con miopatías inflamatorias idiopáticas conforme a los criterios EULAR/ACR 2017 y ENMC 2004 y 2011. La muestra estará conformada por 30 pacientes seleccionados mediante un muestreo no aleatorio por conveniencia. Se empleará biopsia muscular del cuádriceps para el análisis de fibras musculares, así como técnicas de inmunohistoquímica para identificar miosina rápida y lenta. Se evaluarán autoanticuerpos y se medirán índices clínicos y bioquímicos de daño muscular. La variable independiente será el fenotipo clínico, mientras que las variables dependientes incluirán la proporción de fibras musculares tipo I y II y los marcadores de daño. Este estudio busca ampliar el conocimiento fisiopatológico de estas enfermedades en poblaciones latinoamericanas.

6. Institución donde se va a implementar

Servicio de Reumatología, División de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00024

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Subraye los que correspondan.

- | | |
|--|---|
| 1. Fin de la pobreza | 10. Reducción de las desigualdades |
| 2. Hambre cero | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <u>3. Salud y bienestar</u> | 12. Producción y consumo responsables |
| 4. Educación de calidad | 13. Acción por el clima |
| 5. Igualdad de género | 14. Vida submarina |
| 6. Agua limpia y saneamiento | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| 7. Energía asequible y no contaminante | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| 9. Industria, innovación e infraestructura | |